

Original paper

LANDSCAPE IN RUSSIAN PAINTING AND POETRY

Bozorova Nigora Khakimovna, Lecturer of the Department of Russian Language and Literature, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: landscape occupies an important place in Russian culture, especially in visual art and poetry. Through the depiction of nature, artists and poets express not only the beauty of the surrounding world but also human inner experiences, moods, and philosophical attitudes toward life. In Russian painting, landscape received special development in the 19th century, when artists began to pay great attention to conveying the harmony of nature, atmosphere, and national character. A special contribution to the development of landscape painting was made by artists such as Ivan Shishkin, Isaac Levitan, and Arkhip Kuindzhi. Their works are distinguished by a subtle sense of nature and deep emotional content. In Russian poetry, the image of nature also plays an important role. Poets such as Alexander Pushkin, Fyodor Tyutchev, and Sergei Yesenin used landscape as a means of expressing feelings, reflections on life, and the relationship between humans and nature. The relevance of the study lies in the need for a comprehensive analysis of the role of landscape in Russian painting and poetry, as well as in identifying similarities and differences in the artistic methods of depicting nature in these forms of art. According to literary scholars, critics, and readers, Ivan Bunin entered Russian literature primarily as a subtle master of landscape description. The study of Bunin's depictions of nature allows us to understand different aspects of his creative work. The artistic world of the author is determined by various components: natural objects (landscape, scenery, locality), the external appearance of characters (portrait), and objects connected with them — interior, clothing, and others. One of the most important components of Bunin's material world is landscape.

AIM: the purpose of this study is to analyze the features of landscape depiction in Russian painting and poetry, as well as to identify its artistic functions and meanings in different forms of art.

MATERIALS AND METHODS: the research material includes works by Russian landscape painters and poets of the 19th–20th centuries. In particular, the paintings of Ivan Shishkin, Isaac Levitan, and Arkhip Kuindzhi were analyzed, as well as the poetic works of Alexander Pushkin, Fyodor Tyutchev, and Sergei Yesenin. The following research methods were used: comparative-analytical method, literary analysis, art historical analysis, and the method of interpretation of artistic texts and images. The application of these methods made it possible to identify the features of artistic representation of nature in different forms of art.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis of Russian painting and poetry has shown that landscape performs not only an aesthetic but also a philosophical function. In painting, artists strive to convey the visual beauty of nature, its light, color, and atmosphere. For example, the paintings of Ivan Shishkin are characterized by a detailed depiction of forest

landscapes and the grandeur of Russian nature. The creative work of Isaac Levitan is characterized by special emotionality and lyricism. His landscapes often convey human mood and reflect philosophical reflections on life. In poetry, landscape serves as a figurative means that helps reveal the author's inner world. In the poems of Fyodor Tyutchev, nature appears as a living force with its own character and spiritual depth. The poetry of Sergei Yesenin is distinguished by a special love for native nature, where landscape becomes a symbol of homeland and national culture. Thus, in Russian painting, landscape is mainly conveyed through visual images and artistic means of fine art, whereas in poetry it is revealed through metaphors, epithets, and symbols.

CONCLUSION: the study has shown that landscape occupies an important place in Russian painting and poetry and is one of the key means of artistic expression. Russian artists and poets, through the depiction of nature, convey not only its beauty but also spiritual and philosophical ideas. Despite the differences in artistic means, landscape in both forms of art performs a similar function — it reflects the inner world of a person and his connection with the surrounding nature. Thus, landscape in Russian painting and poetry is an important element of Russia's national culture and artistic heritage.

Keywords: nature description, Central Russian landscape, ideological-thematic orientation, unifying images, human and the universe.

RUS RASMLARI VA SHE'RLIGIDA PEYZAJ

Bozorova Nigora Xakimovna, Buxoro davlat universiteti rus tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: landshaft rus madaniyatida, ayniqsa tasviriy san'at va she'riyatda muhim o'rin tutadi. Rassomlar va shoirlar tabiat tasviri orqali nafaqat atrofdagi dunyoning go'zalligini, balki insonning ichki kechinmalarini, kayfiyatini va hayotga falsafiy munosabatini ham ifoda etadilar. Rus rassomchiligida landshaft XIX asrda, rassomlar tabiat, atmosfera va milliy xarakter uyg'unligini yetkazishga katta e'tibor berishni boshlaganlarida alohida rivojlandi. Ivan Shishkin, Isaak Levitan va Arxip Kuindji kabi rassomlar landshaft rassomchiligining rivojlanishiga alohida hissa qo'shdilar. Ularning asarlari tabiatning nozik tuyg'usi va chuqur hissiy mazmuni bilan ajralib turadi. Rus she'riyatida tabiat tasviri ham muhim rol o'ynaydi. Aleksandr Pushkin, Fyodor Tyutchev va Sergey Yesenin kabi shoirlar landshaftdan his-tuyg'ularni, hayot haqidagi mulohazalarni va inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni ifoda etish vositasi sifatida foydalanganlar. Tadqiqotning dolzarbligi rus rassomchiligi va she'riyatida landshaftning rolini har tomonlama tahlil qilish, shuningdek, ushbu san'at turlarida tabiatni tasvirlashning badiiy usullaridagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlash zaruratidir. Adabiyotshunoslar, tanqidchilar va o'quvchilarning fikriga ko'ra, Ivan Bunin rus adabiyotiga asosan landshaft tasvirining nozik ustasi sifatida kirgan. Buninning tabiat tasvirilarini o'rganish bizga uning ijodiy faoliyatining turli jihatlarini tushunish imkonini beradi. Muallifning badiiy dunyosi turli komponentlar bilan belgilanadi: tabiiy obyektlar (landshaft, manzara, joylashuv), personajlarning tashqi ko'rinishi (portret) va ular bilan bog'liq obyektlar - interyer, kiyim-kechak va boshqalar. Buninning moddiy dunyosining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri landshaftdir.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi rus rassomchiligi va she'riyatida landshaft tasvirining xususiyatlarini tahlil qilish, shuningdek, uning turli san'at shakllaridagi badiiy funktsiyalari va ma'nolarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot materiali XIX-XX asr rus landshaft rassomlari va shoirlarining asarlarini o'z ichiga oladi. Xususan, Ivan Shishkin, Isaak Levitan va Arxip Kuindjining rasmlari, shuningdek, Aleksandr Pushkin, Fyodor Tyutchev va Sergey Yeseninning she'riy asarlari tahlil qilindi. Quyidagi tadqiqot usullari qo'llanildi: qiyosiy-tahliliy usul, adabiy tahlil, badiiy-tarixiy tahlil va badiiy matnlar va tasvirlarni talqin qilish usuli. Ushbu usullarni qo'llash turli san'at turlarida tabiatning badiiy tasvirining xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: rus rassomligi va she'riyati tahlili shuni ko'rsatdiki, landshaft nafaqat estetik, balki falsafiy funktsiyani ham bajaradi. Rassomlikda rassomlar tabiatning vizual go'zalligini, uning yorug'ligini, rangini va atmosferasini etkazishga intiladilar. Masalan, Ivan Shishkinning rasmlari o'rmon landshaftlari va rus tabiatining ulug'vorligini batafsil tasvirlash bilan ajralib turadi. Isaak Levitaning ijodiy faoliyati o'ziga xos hissiyotlilik va lirizm bilan ajralib turadi. Uning landshaftlari ko'pincha inson kayfiyatini ifodalaydi va hayot haqidagi falsafiy mulohazalarni aks ettiradi. She'riyatda landshaft muallifning ichki dunyosini ochib berishga yordam beradigan majoziy vosita bo'lib xizmat qiladi. Fyodor Tyutchev she'rlarida tabiat o'ziga xos xususiyat va ma'naviy chuqurlikka ega tirik kuch sifatida namoyon bo'ladi. Sergey Yesenin she'riyati ona tabiatga bo'lgan alohida muhabbat bilan ajralib turadi, bu yerda landshaft vatan va milliy madaniyatning ramziga aylanadi. Shunday qilib, rus rassomchiligida landshaft asosan vizual tasvirlar va tasviriy san'atning badiiy vositalari orqali ifodalanadi, she'riyatda esa metaforalar, epitetlar va ramzlar orqali namoyon bo'ladi.

XULOSA: tadqiqot shuni ko'rsatdiki, landshaft rus rassomchiligi va she'riyatida muhim o'rin tutadi va badiiy ifoda etishning asosiy vositalaridan biridir. Rus rassomlari va shoirlari tabiatni tasvirlash orqali nafaqat uning go'zalligini, balki ma'naviy va falsafiy g'oyalarini ham yetkazadilar. Badiiy vositalardagi farqlarga qaramay, san'atning ikkala shaklidagi landshaft ham o'xshash funktsiyani bajaradi - u insonning ichki dunyosini va uning atrofdagi tabiat bilan aloqasini aks ettiradi. Shunday qilib, rus rassomchiligi va she'riyatida landshaft Rossiya milliy madaniyati va badiiy merosining muhim elementidir.

Kalit so'zlar: tabiat tasviri, Markaziy Rossiya landshafti, mafkuraviy-tematik yo'nalish, birlashtiruvchi obrazlar, inson va koinot.

ПЕЙЗАЖ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ И ПОЭЗИИ.

Бозорова Нигора Хакимовна, преподаватель кафедры РЯиЛ, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: пейзаж занимает важное место в русской культуре, особенно в изобразительном искусстве и поэзии. Через изображение природы художники и поэты выражают не только красоту окружающего мира, но и внутренние переживания человека, его настроение и философское отношение к жизни. В русской живописи пейзаж получил особое развитие в XIX веке, когда художники начали уделять большое

внимание передаче природной гармонии, атмосферы и национального колорита. Особый вклад в развитие пейзажной живописи внесли такие художники, как Иван Шишкин, Исаак Левитан и Архип Куинджи. Их произведения отличаются тонким чувством природы и глубоким эмоциональным содержанием. В русской поэзии образ природы также играет важную роль. Поэты, такие как Александр Пушкин, Фёдор Тютчев и Сергей Есенин, использовали пейзаж как средство выражения чувств, размышлений о жизни и связи человека с природой. Актуальность исследования заключается в необходимости комплексного изучения роли пейзажа в русской живописи и поэзии, а также выявления сходств и различий в художественных способах изображения природы в этих видах искусства. По общему мнению литературоведов, критиков, читателей, И.А.Бунин вошел в русскую литературу прежде всего как тончайший мастер пейзажа. Изучение бунинских картин природы позволяет представить разные аспекты его творчества. Художественный мир автора определяется различными компонентами: "природные предметы (ландшафт, пейзаж, местность), внешний облик героев (портрет) и предметы, с ним связанные, - интерьер, одежда,». Для бунинского материального мира одним из важнейших составляющих является пейзаж.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является анализ особенностей изображения пейзажа в русской живописи и поэзии, а также выявление его художественных функций и значений в различных видах искусства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили произведения русских художников-пейзажистов и поэтов XIX–XX веков. В частности, были рассмотрены картины Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, а также поэтические произведения Александр Пушкин, Фёдор Тютчев и Сергей Есенин. В ходе исследования были использованы следующие методы: сравнительно-аналитический метод, литературоведческий анализ, искусствоведческий анализ, метод интерпретации художественного текста и изображения. Применение данных методов позволило выявить особенности художественного изображения природы в различных видах искусства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ произведений русской живописи и поэзии показал, что пейзаж выполняет не только эстетическую, но и философскую функцию. В живописи художники стремятся передать визуальную красоту природы, ее свет, цвет и атмосферу. Например, картины Иван Шишкин отличаются детальной передачей лесных пейзажей и величия русской природы. Творчество Исаак Левитан характеризуется особой эмоциональностью и лиризмом. Его пейзажи часто передают настроение человека и отражают философские размышления о жизни. В поэзии пейзаж играет роль образного средства, которое помогает раскрыть внутренний мир автора. В стихах Фёдор Тютчев природа выступает как живая сила, обладающая собственным характером и духовной глубиной. Поэзия Сергей Есенин отличается особой любовью к родной природе, где пейзаж становится символом родины и национальной культуры. Таким образом, в русской живописи пейзаж чаще передается через визуальные образы и художественные средства изобразительного искусства, тогда как в поэзии он раскрывается через метафоры, эпитеты и символы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате исследования было установлено, что пейзаж занимает важное место в русской живописи и поэзии и является одним из ключевых средств художественного выражения. Русские художники и поэты через изображение природы передают не только ее красоту, но и духовные и философские идеи. Несмотря на различие художественных средств, пейзаж в обоих видах искусства выполняет сходную функцию — отражает внутренний мир человека и его связь с окружающей природой. Таким образом, пейзаж в русской живописи и поэзии является важным элементом национальной культуры и художественного наследия России.

Ключевые слова: природописание, среднерусская полоса, идейно-тематическое направление, объединяющие картины, человек и мироздание.

Естественно, что к изображению природы в прозаическом творчестве И.А.Бунина не раз обращались ученые. Охарактеризовать существующие труды наиболее целесообразно, на наш взгляд, опираясь не на хронологический, а на тематический принцип. В научной литературе можно выделить две основные группы работ: одна из них рассматривает идейно-тематический уровень, другая посвящена поэтике природоописаний. В каждой из этих разновидностей затрагивается целая совокупность частных вопросов. Обратимся в первую очередь к исследованиям идейно-тематической направленности пейзажа в прозе И.А.Бунина. Первой придерживается Б.В.Михайловский, считающий, что у писателя было стремление отойти от социальной, исторической действительности, желание найти успокоение в слиянии с вечной жизнью природы. Другое мнение выражает А.Е.Горелов, убежденный в том, что "утрата духовных человеческих связей приводит героев Бунина и самого художника к обостренному чувству природы".

Основание для такого отношения писателя к окружающей действительности нередко видят в том, что "тоска Бунина была обращена к прошлому. Перед ним рушился любезный его душе мир». Художник, как известно, выступил в русской литературе продолжателем усадебных мотивов. "Тургенев, а вслед за ним Л.Толстой создали в русской литературе своеобразную эпопею русского барства; Бунин - поэму его разорения". Именно поэтому у писателя "из всех ценностей уходящего мира оставалась прелесть природы", "культ прекрасного заключен в природе, являющейся неотъемлемой частью гармонической панорамы старых усадеб". В связи с этим в науке утвердилось мнение о И.А.Бунине -пейзажисте как преемнике традиций И.С.Тургенева и А.П.Чехова. И целый ряд работ посвящен общим и отличительным чертам природоописаний этих авторов. Среди характерных особенностей, объединяющих картины природы в "Записках охотника" И.С.Тургенева и в крестьянских рассказах И.А.Бунина конца 1890-х - начала. 1910-х Л.Н.Назарова обнаруживает интерес художников к среднерусской полосе. Восприятие пейзажа как средства психологической характеристики героя прослеживается у обоих писателей на уровне композиции у Тургенева и Бунина природные изображения выступают в качестве введения или заключения. Отличием можно считать пристрастие И.С.Тургенева к воссозданию на страницах его произведений лета и осени, а у И.А.Бунина - всех

четырёх времен года. Далее литературовед предлагает частные наблюдения: тургеневские картины изображение леса или степи, реже - сада, бунинские - поля, реки, пруды, сад, барская усадьба и деревня. И.С.Тургенев дает подробное, почти географическое описание речек, И.А.Бунин же обращает особое внимание на "портреты" прудов. В тургеневской ночи чаще всего можно увидеть звездное небо, в бунинской - луну. Г.Б.Курляндская рассматривает продолжение тургеневских традиций в творчестве И.А.Бунина в темах "человек и природа", "человек и мироздание", которые, естественно, раскрываются в собственной, бунинской интерпретации. По мысли И.С.Тургенева, вселенский мир лишен абсолютного духовного содержания, и человек одинок перед лицом равнодушной природы. И.А.Бунин же убежден в существовании высшей духовной реальности, находящейся вне конкретно-чувственного восприятия. При этом оба автора обращаются к прославлению краткой мгновенной человеческой жизни, имеющей трагическое звучание. В творческом наследии И.А.Бунина исследователи находили черты, присущие и чеховскому творчеству, хотя сам автор был противником подобных сравнений. Интересно отметить работу В.А.Гейдеко, где показаны различия в изображении природы А.П.Чеховым и И.А.Буниним. Так, для А.П.Чехова природа и быт- явления родственные, а И.А.Бунин отчуждает природу от быта. Чехов сравнивает природу с усадьбой, Бунин с храмом.

Сравнительный анализ природоописаний разных авторов показывает преемственность традиций русской литературы в творчестве И.А.Бунина. По утверждению ряда ученых (Р.С.Спивак, А.А.Ачатовой, Ю.В.Мальцева), природу в прозе И.А.Бунина можно воспринимать как одного из главных героев его произведений. Р.С.Спивак убеждена, что природа у И.А.Бунина не сводится к фону, а "олицетворяет собой жизненное Действо", то есть выступает как некий персонаж. А.А.Ачатова предполагает, что в "лирических произведениях Бунина - природа - равноправное действующее лицо". Ю.В.Мальцев характеризует бунинскую природу как "не пейзаж, а главное действующее лицо". Фактически в этих трудах заявлена одна из значительных проблем в истории русского словесного пейзажа: становление образа "самостоятельной" природы в прозе XIX-XX веков. При преобладающем положении природы в произведениях художника возникает вопрос об отношении к ней основного героя- человека. Предметом настоящей работы является природа, изображенная в прозаических произведениях И.А.Бунина. Прежде чем говорить о бунинском образе природы, следует напомнить о понимании терминов "природа", "пейзаж" в научной литературе. В науке существует ряд определений понятия "природа". Их содержание зависит от философских воззрений авторов. Так, Вл.Соловьев характеризует природу как "видимый земной мир, обнимающий, в некотором единстве, совокупность того, что составляет определяющую среду и основу человеческой жизни, первоначально данную, а не созданную человеком". С другой стороны, Г.В.Плеханов предлагает свое понимание мира природы: "Материалист называет природой совокупность вещей, составляющих предмет нашего чувственного восприятия. Природа - это чувственный мир во всем своем объеме". Не случайно мы взяли определения двух антиподов- философов, которые, несмотря на разные представления о первопричине бытия, по-разному подходят к характеристике данного понятия. -Современные философы

понимают природу как "все сущее, весь мир в многообразии его форм". Именно это определение природы и берется за основу в нашем исследовании.

При этом наравне с понятием "природа" в нашей работе будет принято и другое, касающееся изображения природы в искусстве, а именно в литературе - пейзаж. "Пейзаж в литературе (фран- *paysage*, от *pays* - страна, местность) - один из содержательных компонентов художественного произведения: описание природы, шире - любого незамкнутого пространства внешнего мира". При характеристике пейзажа следует обратиться к искусствоведению, дающему богатейшую информацию для понимания данного термина. А.Бенуа в "Истории живописи всех времен и народов" исторический материал, накопленный в изучении живописи, делит на две категории: "с одной стороны - человек ", с другой - все, что "не человек ", все, что мир вообще, все, что не обладает человеческим разумом, его страстями и душой. А.Бенуа обнаруживает разницу при изображении человека и природы. В первом случае художник всегда так или иначе сочувствует тому, что запечатлевает. В другом - он зритель, стоящий как бы в стороне. В первой категории живописец никогда не объективен вполне, во второй - художник бесконечно более свободен от зависимости житейского или чисто духовного опыта. А.Бенуа полностью отвергает включение в картины природы человека, а также субъективное восприятие природы.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1984. - 320 с.
2. Гейдеко В.А. А.Чехов и И.Бунин,- М.: Сов. писатель, 1987. 368 с.
3. Григорьян К.Н. Пейзаж в русской живописи и поэзии // Литература и живопись. Л.: Наука, 1982. - С.128-146.
4. Гринфельд Т.Я. Вл.Соловьев, В.Розанов, М.Пришвин: Понимание красоты в природе. Сыктывкар: СГУ, 1995. - 24 с.
5. Ермилов В. Тема красоты у Чехова // Вопросы литературы. 1959. - №12.-С.129-142.
6. Карпов И.П. Проза Ивана Бунина: Очерки авторства. М.: Прометей -Йошкар-Ола. Редакция журнала "Марий Эл.учитель", 1996. - 120 с